

Ministerio de Justicia y Paz
Oficina del Director General de Adaptación Social

DG-718-08-2019
20 de agosto, 2019

Licda. Andrea Vargas Chen Apuy

Directora a. i. Dirección Jurídica

Ministerio de Justicia y Paz

Estimada señora:

Reciba un atento saludo. De acuerdo a lo comunicado a usted vía telefónica el día de hoy por parte de la Licda. Mariela Romero Villalobos, Asesora Legal de la Dirección General, el estudiante Juan Diego Zúñiga Mata, cédula de identidad 1 1256 0532, de la Universidad Hispanoamericana, carrera de Ingeniería Electrónica, está realizando su Trabajo Final de Graduación.

Consiste en una propuesta para neutralizar las señales de celular en nuestra Institución, tema que es de interés institucional.

El señor Zúñiga Mata ha recibido el apoyo para tales efectos por parte el señor Fabián Solano Fernández en su condición de Vice Ministro de Gestión Estratégica mediante oficio VGE-074-2019 del 25 de enero 2019 dirigido al señor José Medrano Cerdas, Director de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Hispanoamericana. En días pasados, también, de la señora Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia y Paz, mediante comunicación verbal hacia el señor Zúñiga Mata. El suscrito tuvo la ocasión de atender una presentación en versión Power Point del trabajo, que me causó una positiva impresión por el rigor, dominio del tema y profesionalidad mostrados.

Como parte de su trabajo de investigación el señor Zúñiga Mata desea contar con un plano general del CAI San José, Centro que seleccionó como campo de prueba de su propuesta. Vale indicar que el día 14 del mes en curso realizó un recorrido por las instalaciones en compañía del señor Ronald Herrera Martínez, Asesor de la Dirección General y de personal de Seguridad de dicho establecimiento, actividad que previamente fue coordinada con la Dirección del establecimiento.

Ministerio de Justicia y Paz
Oficina del Director General de Adaptación Social

Por razones de seguridad institucional el señor Nils Ching Vargas, Sub Director de la Policía Penitenciaria, ha estimado necesario, importante, prudente y propicio que se suscriba un acuerdo de CONFIDENCIALIDAD previo a que tenga acceso a dichos planos.

En razón de lo que antecede, mucho le agradeceré la elaboración del acuerdo indicado.

El señor Zúñiga Mata tiene la anuencia de suscribirlo y la disposición de presentarse en su oficina cuando sea requerido.

Sin otro particular, se suscribe.

ORIGINAL }
FIRMADO } *José Luis Bermúdez O.*

Lic. José Luis Bermúdez Obando
Director General de Adaptación Social

- Señor Pablo Bertozzi Calvo, Director Policía Penitenciaria
- Señor Nils Ching Vargas, Sub director Policía Penitenciaria
- Señora Marlen Chinchilla Jiménez, Jefe Departamento Arquitectura
- Señora Mariela Romero Villalobos, Asesora Dirección General
- Señor Ronald Herrera Martínez, Asesor Dirección General
- Señor Juan Diego Zúñiga Mata

★ Andrea